

**QATLAMDA KAVJOYNING OPTIMAL JOYLASHUVINI ANQLASH
ORQALI NOBUDGARCHILIKNI KAMAYTIRISH.**

Maxmudov Dilmurod Raxmatjonovich

(Islom Karimov nomidagi ToshDTU “Ko‘mir va qatlamli konlar
geotexnologiyasi” kafedrasini mudiri, 94-638-95-79),

Ismailov Anvar Sunnatillayevich.

(Islom Karimov nomidagi ToshDTU “Ko‘mir va qatlamli konlar
geotexnologiyasi” kafedrasini dotsenti, 90-808-05-97),

Xo‘jaqulov Amirjon Murodovich

(Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti katta o‘qituvchisi , 996607369),

Olimov Farusxon Muzaffar o‘g‘li

(Islom Karimov nomidagi ToshDTU tayanch doktoranti , 90-426-19-91),

Abdinazarov Ulug‘bek Bobomurod o‘g‘li

(Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti magistranti , 939071292).

KIRISH

Lahimlarning optimal joylashuvini aniqlash orqali biz nobudgarchilik va sifatsizlanish miqdorlarini kamaytirish imkoniga ega bo‘lamiz. Sifatsizlanish va nobudgarchilik ko‘rsatkichlari bir-biriga qarama-qarshi ko‘rsatkichlar hisoblanadi. Sifatsizlanishning ortishi nobudgarchilikni kamaytirish imkonini beradi. Aksincha nobudgarchilikning ortishi sifatsizlanishni kamaytirish imkonini beradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METOD

Nobudgarchilik va sifatsizlanish sabablaridan yana biri lahimlarning foydali qazilma qatlamini maksimal qamrab olmaganligi va qazish jarayonida lahim ostki burchaklarida foydasiz jinslarni qo‘shilib ketishi evaziga yuzaga kelmoqda. Buning yaqqol tasvirini quyidagi rasmda ko‘rish mumkin. [1; b. 4]

1-Rasm. Lahimning foydali qazilma qatlamiga nisbatan joylashuvi.

Qazib olish to'liqlik darajasining ortishi, lahimlarni imkon qadar qatlamni to'liqroq qamrab olishi tog'-kon majmuasining ishlab chiqarish unumdorligini va xizmat muddatining ortishiga sabab bo'luvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. [2;

b. 310]

Quyidagi rasmda lahimning qatlamni qamrash qismi keltirilgan.

2-rasm. Lahimning qatlamni qamrash qismini aniqlash sxemasi.

1. 2-rasmdagi parametrlardan lahimning qatlamni qamrash qismi ya'ni parallelogramning yuzasini aniqlaymiz.

$$S = a * b * \sin\alpha = \frac{d1 * d2 * \sin\alpha}{2} = 3,0223 * 5,5121 * \sin 80^\circ = 16,4 \text{ m}^2$$

Quyidagi rasmda lahimning ko'ndalang kesim parametrlari keltirilgan.

3-rasm. Lahimning yuzasini aniqlash sxemasi.

2. 3-rasmdagi parametrlardan lahimning yuzasini aniqlaymiz.

$$\begin{aligned}
 S_{shakl} &= S_{toirtburchak} + S_{trapetsiya} + 2 * S_{segment} \\
 &= a * b + l * h + 2 * \left(\frac{\pi * R^2 * \alpha}{360} - \frac{1}{2} * R^2 * \sin\alpha \right) \\
 &= 0,8 * 5,1 + 4,1 * 2,3 \\
 &+ 2 * \left(\frac{\pi * 165,41^2 * 99}{360} - \frac{1}{2} * 165,41^2 * \sin 99^\circ \right) = 15,5 \text{ m}^2
 \end{aligned}$$

Qatlamning ko'ndalang qirqimi 16,4 m² va lahimning qatlamni qamrash qismining ko'ndalang qirqimi 13,69 m² ekanligini hisobga olib bugungi kunda ekspluatatsion nobudgarchilik tarkibiga kiradigan lahim burchaklarida qolib ketayotgan foydali qazilma miqdori 16,52 % ga teng ekanligi aniqlandi. [3; b. 85]

Lahimning qatlamga nisbatan joylashuvini nisbatan 10 sm, 20 sm, 25 sm, 30 sm, 31 sm, 32 sm, 33 sm, 34 sm, 35 sm, 40 sm, 50 sm, 60 sm, 70 sm, 80 smlarga vertikal ko'tarilishi natijasida nobudgarchilik miqdorining maksimum va minimum holatlari aniqlandi. Buning natijasida lahimning qatlamni qamrash darajasining ortishi bilan birga parallel ravishda nobudgarchilik ko'rsatkichining kamayishi ham aniqlandi.

MUHOKAMA

Lahimning qatlamga nisbatan joylashuvi quyidagi rasmda keltirilgan.

4-rasm. Lahimning qatlamga nisbatan joylashuv sxemasi

Yo‘qoridagi rasmlar AutoCAD programmasida aniq o‘lchamlar asosida chizilib, lahimning, lahimning qatlamni qamrab olgan qismining va lahimning qatlamni qamrash qismi ya’ni parallelogramning yuzasi aniqlanib quyidagi jadvalga kiritildi.

NATIJALAR

Lahim dastlabki holatda qatlamning $13,69 \text{ m}^2$ qismini qamrab olib lahimning qatlamni qamrash darajasi $83,48 \%$ ni tashkil qiladi.

Lahimni 10 sm vertikal ko‘tarish natijasida $14,07 \text{ m}^2$ qismini qamrab olib lahimning qatlamni qamrash darajasi $85,79 \%$ ni tashkil qildi.

Lahimni 20 sm vertikal ko‘tarish natijasida $14,3 \text{ m}^2$ qismini qamrab olib lahimning qatlamni qamrash darajasi $87,20 \%$ ni tashkil qildi.

Lahimni 25 sm vertikal ko‘tarish natijasida $14,37 \text{ m}^2$ qismini qamrab olib lahimning qatlamni qamrash darajasi $87,62 \%$ ni tashkil qildi.

Lahimni 30 sm vertikal ko‘tarish natijasida 14,41 m² qismini qamrab olib lahimning qatlamni qamrash darajasi 87,87 %ni tashkil qildi.

Lahimni 31 sm vertikal ko‘tarish natijasida 14,4138 m² qismini qamrab olib lahimning qatlamni qamrash darajasi 87,89 %ni tashkil qildi.

Lahimni 32 sm vertikal ko‘tarish natijasida 14,4166 m² qismini qamrab olib lahimning qatlamni qamrash darajasi 87,91 %ni tashkil qildi.

Lahimni 33 sm vertikal ko‘tarish natijasida 14,4177 m² qismini qamrab olib lahimning qatlamni qamrash darajasi 87,91 %ni tashkil qildi.

Lahimni 34 sm vertikal ko‘tarish natijasida 14,417 m² qismini qamrab olib lahimning qatlamni qamrash darajasi 87,91 %ni tashkil qildi.

Lahimni 35 sm vertikal ko‘tarish natijasida 14,4168 m² qismini qamrab olib lahimning qatlamni qamrash darajasi 87,91 %ni tashkil qildi.

Lahimni 40 sm vertikal ko‘tarish natijasida 14,39 m² qismini qamrab olib lahimning qatlamni qamrash darajasi 87,74 %ni tashkil qildi.

Lahimni 50 sm vertikal ko‘tarish natijasida 14,25 m² qismini qamrab olib lahimning qatlamni qamrash darajasi 86,89 %ni tashkil qildi.

Lahimni 60 sm vertikal ko‘tarish natijasida 14,00 m² qismini qamrab olib lahimning qatlamni qamrash darajasi 85,37 %ni tashkil qildi.

Lahimni 70 sm vertikal ko‘tarish natijasida 13,65 m² qismini qamrab olib lahimning qatlamni qamrash darajasi 83,23 %ni tashkil qildi.

Lahimni 80 sm vertikal ko‘tarish natijasida 13,24 m² qismini qamrab olib lahimning qatlamni qamrash darajasi 80,73 %ni tashkil qildi.

Quyidagi grafikda lahimning joylashuvini lahimning qatlamni qamrash darajasiga bog‘liqligi keltirilgan.

1-grafik. Lahim joylashuvining lahimlarning qatlamni qamrash darajasiga bogʻliqlik grafigi

XULOSA

Bajarilgan ilmiy tadqiqot ishlari va Tapaqoʻton togʻ-kon majmuasidan qazib olingan foydali qazilmaning nobudgarchilik va sifatsizlanish sabablarini tizimli tahlil qilib quyidagilarni xulosa qildik.

1. Bu orqali ekspluatatsion nobudgarchilik tarkibiga kiradigan lahim burchaklarida qolib ketayotgan foydali qazilma miqdori 16,52 % ga tenglashtirish mumkin.

2. Qazib olish toʻliqlik darajasini 4,43 % ga oshirish natijasida konning xizmat muddatining ham 4,43 % ga oshirish mumkin.

3. Lahimlardan foydalanish koeffitsiyenti ortganligi sababli konning qazib chiqarish quvvatini ham 4,43 % ga orttirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI/ REFERENCES

1. Gulliyev N. Kamera №219, Panel №5, H-II-a, Komb-131 Lahimining qatlamga nisbatan joylashuv sxemalari. Oʻzb. 2018. 4-s

2. D.R. Maxmudov, A.S. Ismailov, F.M Olimov, A.M. Xoʻjaqulov “Dehqonobod kaliy zavodi” AJ Tapaqoʻton togʻ-kon majmuasidagi noburgarchilik va sifatsizlanish koʻrsatkichlari. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Volume 2. September, 2022, 310-s .

3. “Зумк-инжиниринг» Проект. Горнодобывающий комплекс Дехканабадского завода калийных удобрений на базе Тюбегатанского месторождения калийных солей. Том 3. Горно-механическая часть. Книга 4. Проект горного отвода. Пояснительная записка и чертежи. 12.171-ПЗ-ГО. Пермь: 2008. 80-87 с.